

HOZIRGI KUNDA INGLIZ TILINI O'RGANISHDA YOSHLAR YUZLASHADIGAN QIYINCHILIKLAR

Hasanova Zuhra Abdimurod qizi

SamDCHTI 2-bosqich talabasi

hasanovazuhra99@gmail.com

Tel: +998915452503

Ilmiy raxbar: Sh.O.Mamayoqubova

Abstract: In today's era of development and progress, special attention is paid to each area. A whole society, the earth faces the need to exchange information with each other for further development. To meet this need, nations must understand each other. The need for understanding requires learning foreign languages. Based on this, we can easily say that there is a great need and interest in learning foreign languages. For this reason, every country allocates large investments and projects to facilitate the learning of foreign languages for young people and people of any age who are eager to learn foreign languages. In particular, there is a strong effort to learn and teach English, which is the most common and widely used language today. Because English is the language of the Internet. English is the language of science, technology, tourism and diplomatic relations. For this reason, the need to learn English is very important. However, students face several difficulties. This article talks about the difficulties and problems encountered in the process of learning English.

Key words: language, foreign language, english, difficulty, speaking, writing, grammar, pronunciation, British, American.

Аннотация: В сегодняшнюю эпоху развития и прогресса каждому направлению уделяется особое внимание. Все общество Земли сталкивается с необходимостью обмена информацией друг с другом для дальнейшего развития. Чтобы удовлетворить эту потребность, страны должны понимать друг друга. Потребность в понимании требует изучения иностранных языков.

Исходя из этого, можно легко сказать, что существует большая потребность и интерес к изучению иностранных языков. По этой причине каждая страна выделяет крупные инвестиции и проекты для облегчения изучения иностранных языков для молодежи и людей любого возраста, желающих изучать иностранные языки. В частности, прилагаются большие усилия по изучению и преподаванию английского языка, который сегодня является наиболее распространенным и широко используемым языком. Потому что английский — это язык Интернета. Английский является языком науки, технологий, туризма и дипломатических отношений. По этой причине необходимость изучения английского языка очень важна. Однако студенты сталкиваются с рядом трудностей. В данной статье рассказывается о трудностях и проблемах, возникающих в процессе изучения английского языка.

Ключевые слова: язык, иностранный язык, английский, сложность, разговорная речь, письмо, грамматика, произношение, британский, Американский.

Annatotsiya: Bugungi rivojlanish va taraqqiyot davrida har bir sohaga alohida e'tibor qaratilmoqda. Butun bir jamiyat, yer yuzi yanada taraqqiy etish uchun bir-birlaridan axborot almashish ehtiyojiga duch kelmoqda. Bu ehtiyojni qondirish uchun millatlar bir-birlarini tushunishi kerak. Tushunishga bo'lgan ehtiyoj esa chet tillarini o'rganishni talab qiladi. Bundan kelib chiqib, bemalol ayta olamizki, chet tillarini o'rganishga ham katta ehtiyoj va qiziqish mavjud. Shu sababli har bir davlat tomonidan chet tillarini o'rganish ishtiyoqida bo'lgan yoshlar va istalgan yoshdagi insonlarga chet tillarini o'rganishni osonlashtirish maqsadida katta investitsiya ajratilmoqda, loyihalar ishlab chiqilmoqda. Ayniqsa, bugungi zamonda eng ko'p tarqalgan va eng ko'p foydalaniladigan til bo'lmish ingliz tilini o'rganish va o'rgatish uchun anchayin kuchli say-harakatlar olib borilmoqda. Chunki ingliz tili-internet tili. Ingliz tili ilm-fan, texnologiyalar, turizm

va diplomatik aloqalar tili hisoblanadi. Shu sababdan ham aynan ingliz tilini o'rganishga ehtiyoj sezilarli darajada katta. Shunga qaramasdan, o'rganuvchilar bir qancha qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Ushbu maqolada ingliz tilini o'rganish jarayonida duch kelinadigan qiyinchilik va muommolar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: til, xorijiy til, ingliz tili, qiyinchilik, o'g'zaki, yozma, grammatika, talaffuz, britanacha, amerikanacha.

Butun dunyo hamjamiyatida xorijiy tillarni o'rganishga katta ahamiyat berilmoqda. Jumladan, yurtimizda ham Prezidentimiz tomonidan bu harakatlarga e'tibor katta. Buncha yaqqol misol sifatida Prezidentimizning 10.12.2012- yildagi "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi qaroriga muvofiq yurtimizda yosh avlodga xorijiy til o'rgatish yanada kuchaytirilganini keltirishimiz mumkin. Xorijiy tillardan eng ko'p tarqalgan va talab kattasi bu ingliz tili deb hech ikkilanmasdan ayta olamiz. Babel ma'lumotiga ko'ra, yer yuzida 7.5 milliard inson bo'lsa, shulardan 20% insonlar ingliz tilini bilishar ekan. Har 5 odamdan bir kishi ingliz tilini bilishi yoki tushunishi ayni haqiqatdir. Umuman olganda, ingliz tili — jahon tili. Hozirda, aynan shu tufayli xorijiy tillardan biri bo'lgan ingliz tilini o'rganishga talab keskin oshgan. Shunga muvofiq ravishda, o'smirlar orasida chet-tillarini o'rganishga bo'lgan xohish va qiziqish oshib bormoqda. Lekin ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishni so'ndiradigan holatlar ham yo'q emas. Bular talaffuzdagi va grammatikaga oid qiyinchiliklardir. Barcha yosh kadrlar tomonidan ingliz tilini o'rganish davomida bunday xato va kamchiliklarga sezilarli darajada yo'l qo'yilishi mumkin.

Hammamizga ma'lumki, ingliz-tilini o'rganishda uning ikki xil shakli mavjud. Bular: amerika shakli va britaniya shaklidir. Bu ikki davlatda yashaydigan aholi orasida deyarli har xil so'zlashuv uslubi mavjud. Ammo, har biri o'rtasida ma'lum bir farqlar mavjud. Bularning farqi britaniya so'zlashuv uslubida aniqlik va ravonlik mavjud. Ammo, amerikaliklar nutqida esa so'zlarning tez talaffuz qilinishi ya'ni, grammatik qoidalarga yetarlicha

amal qilmaslik sezilib turadi. Yuqorida ko'rsatilib o'tilgan ma'lumotlardan shunday savol kelib chiqadiki, bu ikki tilning qay birini o'rganish samarali va foydali bo'ladi? Lekin bu har bir insonning o'z xohishiga va qiziqishiga bog'liq. Bir qancha faktlarga ko'ra yoshlar orasida britaniya so'zlashuv uslubi anchayin qulay va osonligi aytib o'tildi.

Endi keyingi muammolarga keladigan bo'lsak, bu yoshlar uchun xorijiy so'zlarni talaffuz qilish jarayonidagi qiyinchiliklarni kuzatish mumkin. Ingliz - tilidagi ba'zi bir tovushlar boshqa tillardagi tovushlardan farqli ravishda talaffuzda biroz murakkabroq tuyuladi. Bu esa so'zlarni o'rganish jarayonida chalkashlikka olib keladi. Bu hechkimga sir emaski, ingliz-tilida yaxshi so'zlashuvni yo'lga qo'yish uchun yetarlicha so'z boyligiga ega bo'lish lozim. Buning uchun bir qancha lug'at kitoblardan foydalanish mumkin. Lekin, ba'zi yoshlar ularni yodlash jarayonida bir qator muammolarga duch kelishadi. So'zlarning ba'zi birlari o'quvchi yoshlarning xotirasiga vaqtinchalik saqlanib qoladi hamda oz muddatdan so'ng butkul xotiradan o'chib ketish holati kuzatiladi. Nega shunday bo'lishi mumkin? Buning sababi shundayki, agar har bir ingliz-tilida yangi so'z o'rganayotgan o'quvchi shu so'zni kun davomida muloqot jarayonida ishlatib va uni takrorlasa shundagina u o'z samarasini beradi. Shundan so'ng ushbu yangi lug'atlar inson xotirasidan joy oladi.

Shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, agar insonning o'zida biror narsani o'rganishda kuchli xohishi bo'lsa, o'z maqsadiga erishishi yanada oson kechadi. Buning uchun tinimsiz mehnat va doimiy harakat qilish yaxshi natijaga olib keladi. Til bilgan inson hayotda aslo qoqilmaydi. U uchun imkoniyat eshiklari har tomonlama ochiq bo'ladi. Qoyinchiliklar vaqtinchadir, ilm esa abadiy.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://ma'rifat.uz>

2. <https://doi.org>

3. Sh.O.Mamayoqubova. "Pedagogical conditions of professional development of higher Educational establishment teacher" Xalqaro so'z san'ati jurnali. ISSN 2181-9297 Doi Journal 10.26739/2181-9297. 2022 5 son, 48 p

3. hasanboy.uz

4. global.edu.uz